

10.5281/zenodo.10972022

ЛЕМЕШКО Егор Юлианович

студент, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»,
Россия, г. Санкт-Петербург

РОЛЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье рассматривается роль статистических методов в повышении качества продукции на примере металлургического предприятия. Анализируется использование гистограмм и контрольных карт Шухарта для выявления дефектов и контроля технологического процесса. Обсуждается актуальность применения статистических методов для обеспечения конкурентных преимуществ и снижения количества дефектной продукции.

Ключевые слова: статистические методы, контроль качества, производственное предприятие, дефекты продукции, технологический процесс, гистограмма, контрольные карты Шухарта, повышение качества, конкурентоспособность.

Статистические методы играют ключевую роль в повышении качества продукции на производственных предприятиях.

Они позволяют оптимизировать производственные процессы, улучшить культуру производства и квалификацию специалистов, а также повысить эффективность производства и качество продукции, контролировать производственные процессы, выявлять и устранять причины дефектов [1].

Цель исследования заключается в изучении роли статистических методов в повышении качества продукции на примере производственного предприятия и разработке рекомендаций по их эффективному применению.

Задачи исследования:

- Изучить теоретические основы применения статистических методов в управлении качеством продукции.
- Проанализировать опыт использования статистических методов на производственном предприятии.
- Разработать рекомендации по оптимизации процесса внедрения статистических методов на предприятии.

Обзор литературы показывает, что статистические методы играют важную роль в повышении качества продукции на производственных предприятиях [2].

Среди наиболее распространённых статистических методов можно выделить:

- контроль качества продукции на основе статистических методов;
- анализ причинно-следственных связей между показателями качества и факторами, влияющими на них;
- прогнозирование качества продукции на основе временных рядов и методов машинного обучения [3].

Преимуществами использования статистических методов являются:

- повышение точности и достоверности информации о качестве продукции;
- сокращение времени и затрат на контроль качества;
- улучшение взаимодействия между различными подразделениями предприятия [4].

Однако применение статистических методов также имеет некоторые ограничения:

- сложность и трудоёмкость внедрения и использования;
- необходимость высокой квалификации персонала;
- возможные проблемы с интерпретацией результатов анализа [5].

Описание производственного предприятия и его процессов:

Производственное предприятие ООО Фирма «Рамсес» занимается производством сварочных электродов. Производственный процесс включает в себя несколько этапов, таких как:

1. Заготовка электродной проволоки определённой длины с использованием правильно-рубильных станков.

2. Изготовление обмазки – специальной массы, состоящей из сухого и связующего компонентов (жидкое стекло).

3. Опрессовка – проволока проталкивается через специальный пресс, где масса наносится на заготовку под высоким давлением.

4. Сушка и прокаливание заготовок для придания прочности и плотности прилегания обмазки к проволоке.

5. Осмотр электродов на предмет дефектов.

На каждом этапе возможны различные дефекты и отклонения от заданных параметров, которые могут повлиять на качество продукции.

Для повышения качества продукции ООО Фирма «Рамсес» использует различные статистические методы, такие как:

- Контрольные карты Шухарта: используются для контроля и управления технологическими процессами, позволяя выявить отклонения от заданных параметров и принять меры по их устранению.

- Гистограммы: применяются для визуализации распределения данных и определения закономерностей в процессе производства.

- FMEA (Failure Mode and Effects Analysis): анализ видов и последствий отказов, используется для выявления потенциальных дефектов и разработки мер по их предотвращению.

- SPC (Statistical Process Control): статистический контроль процессов, позволяет отслеживать и контролировать параметры качества продукции на протяжении всего производственного цикла.

Выбор конкретных статистических методов зависит от специфики предприятия и его производственных процессов. Например, для контроля и управления технологическими процессами используются контрольные карты Шухарта, а для визуализации распределения данных – гистограммы [6].

Применение статистических методов на производственном предприятии позволило повысить качество продукции, снизить количество дефектов и улучшить взаимодействие между различными подразделениями предприятия.

Статистические методы играют важную роль в повышении качества продукции на производственном предприятии. Они позволяют

принимать обоснованные решения при анализе и управлении качеством продукции, обеспечивают объективную оценку количественных и качественных характеристик процесса [7].

Применение статистических методов способствует систематическому контролю качества, регулированию технологических процессов и оценке показателей готовой продукции. Это неотъемлемая часть комплексной системы менеджмента качества предприятия и инструмент контроля качества продукции, оценки текущего состояния технологических процессов и обеспечения стабильного уровня качества [8, с. 139].

Однако при внедрении статистических методов в реальную производственную практику необходимо учитывать ряд ограничительных требований, таких как простота сбора статистических данных и возможность оперативного анализа и совершенствования производственного процесса [9, с. 367-368].

Литература

1. Исикава К. Японские методы управления качеством: Сокр. пер. с англ. М.: Экономика, 2004.
2. Ноулер Л. и др. Статистические методы контроля качества продукции. Пер. с англ. – 2-е русск. Изд. М.: Издательство стандартов, 2003.
3. Окрепилов В.В., Швец В.Е., Рубцов Ю.Н. Служба управления качеством продукции. Л.: Лениздат, 2006.
4. Электронный учебник по промышленной статистике. Москва, StatSoft, Inc., 2001. http://www.statsoft.ru/home/portal/textbook_ind. (последнее посещение 24.05.2015).
5. Ефимов В.В. Статистические методы в управлении качеством продукции: учеб. пособие. – Ульяновск, УлГТУ, 2003. – 138 с.
6. Просто о сложном. Введение в статистический контроль качества производственного процесса. Серия «Всё о качестве. Зарубежный опыт». Выпуск 11, 2000. – М.: НТК «Трек», 2000. – 21 с.
7. Клячкин В.Н. Многомерный статистический контроль технологического процесса. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 192 с.
8. Двадненко М.В., Двадненко И.В., Двадненко В.И. Роль информационных систем в управлении качеством. // Современные наукоемкие технологии. 2014. № 4. С. 139.

9. Двадненко М.В., Хрисониди В.А., Двадненко И.В. Система менеджмента качества на предприятиях РФ. // Международный журнал

экспериментального образования. 2015. № 4-2. С. 367-368.

LEMESHKO Egor Yulianovich

student, St. Petersburg State Electrotechnical University "LETI",
Russia, St. Petersburg

THE ROLE OF STATISTICAL METHODS IN IMPROVING PRODUCT QUALITY ON THE EXAMPLE OF A MANUFACTURING ENTERPRISE

Abstract. *The article examines the role of statistical methods in improving product quality using the example of a metallurgical enterprise. The use of Shewhart histograms and control charts to identify defects and control the technological process is analyzed. The relevance of using statistical methods to ensure competitive advantages and reduce the number of defective products is discussed.*

Keywords: *statistical methods, quality control, manufacturing enterprise, product defects, technological process, histogram, Shewhart control cards, quality improvement, competitiveness.*